

Les dégradations environnementales et la recherche en sciences sociales : inégalités, contraintes et perspectives non-extractivistes

par Yoletty Bracho et Antoine Hardy, avec Romain Leclercq,
Amélie Blom, Jean-Baptiste Meyer et le groupe de travail écologie
de l'ANCMSP

Cette conversation méthodologique s'attache aux effets des dégradations environnementales sur les pratiques de recherche, abordées ici sous deux angles. Le premier consiste à ouvrir la réflexion sur la manière dont ces dégradations altèrent, complexifient ou entravent l'accès aux terrains. Le second angle consiste à questionner nos pratiques et objets de recherche à l'aune de ce contexte. Il s'agit de se demander comment celui-ci travaille la production de savoirs, mais aussi plus largement, de quelles manières la recherche en sciences sociales peut favoriser des pratiques non-extractivistes tant sur le plan de l'épistémologie que sur celui des matérialités du travail de recherche, tout en prenant en compte les diverses formes d'inégalités qui entravent la pratique des sciences sociales.

Environmental Degradation and Social Science Research: Inequalities, Constraints and Non-Extractivist Perspectives

This methodological discussion focuses on the impact of environmental degradation on research practices, approached from two distinct perspectives. The first

perspective examines the ways in which environmental degradation alters, complicates, or impedes access to fieldwork. The second perspective tries to understand research practices and objects in light of this context. It seeks to examine how this context shapes the production of knowledge itself and, more broadly, how social science research can promote non-extractive knowledge production, in terms of both epistemology and the materialities of research work, while taking into account the various forms of inequality that impede social science practice.

*
* *

Yoletty Bracho est maîtresse de conférences contractuelle à Avignon Université. Sa recherche doctorale porte sur les militantismes institutionnels, plus particulièrement sur les militants des gauches plurielles engagés dans les politiques participatives de la révolution bolivarienne au Venezuela. Plus récemment, elle oriente ses recherches sur les formes de gouvernement autoritaires et leurs consolidations. Elle fait partie de l'équipe fondatrice du groupe de travail sur le (Non)Accès au terrain de l'Association française de science politique. yoletty.bracho@univ-avignon.fr

Antoine Hardy a mené un travail de thèse en sociologie des sciences de 2020 à 2024 sur la manière dont des personnels de recherche se mobilisent en France pour travailler différemment en raison des conséquences environnementales de leurs activités. Il a récemment coordonné un dossier de la revue *Zilsel* pour interroger les changements affectant les pratiques scientifiques en raison des dégradations environnementales (« Des sciences altérées ? Enquêter sur les pratiques scientifiques recomposées par l'“alter-vie” », *Zilsel*, 14, 2024).

antoine.hardy@scpobx.fr

Romain Leclercq est sociologue, chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et à l'UMR HydroSciences Montpellier (université de Montpellier/CNRS/IRD). Ses recherches, réalisées dans le cadre de sa thèse à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et de son postdoctorat au Centre des Politiques de la Terre et désormais de son poste à l'IRD, portent sur les catastrophes liées à l'eau dans les villes des Suds – principalement Dakar et Abidjan – et des Nord(s) – en région parisienne. Elles s'ancrent dans une perspective ethnographique, comparative et interdisciplinaire.

romain.leclercq@ird.fr

Amélie Blom est maîtresse de conférences en science politique à Sciences Po Lyon, où elle enseigne la sociologie politique de l'international, et enseignante-chercheuse au laboratoire Triangle (ENS/CNRS – UMR 5206). Elle est également chercheuse associée au Centre d'études sud-asiatiques et himalayennes (CESAH, EHESS/CNRS – UMR 8564) et membre de l'ERC-2018-COG « Religion and Its Others in South Asia and the World » (ROSA), dirigée par Jacob Copeman. Elle a codirigé, avec Stéphanie Tawa Lama-Rewal, *Emotions, Mobilisations, and South Asian Politics* (Routledge, 2019) et publié récemment « “Sex, lies, and videotapes” : violence politique au féminin et déni d'individualité au Pakistan » dans la *Revue internationale de politique comparée* (30 (1), 2023).

amelie.blom@sciencespo-lyon.fr

Jean-Baptiste Meyer est directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et professeur dans des universités en Europe, en Amérique latine et en Afrique. Il a dirigé des programmes de recherche et d'enseignement supérieur à l'université Paris Cité, à l'université Paul Valéry à Montpellier, à l'université nationale de Colombie, à l'université de Cape Town et à la faculté latino-américaine des sciences sociales de Buenos Aires, ainsi qu'en Afrique du Nord (Alger et Rabat), au Soudan et au Cameroun. Ses publications, ouvrages et enregistrements vidéo et audio sont disponible sur HAL, Horizon Plein Texte, LinkedIn et Research Gate. Ses recherches actuelles portent sur les questions de l'enseignement supérieur, des études doctorales, de l'environnement, des mobilités et relations transnationales et de l'identité, la mémoire et la reconstruction sociale.

jean-baptiste.meyer@ird.fr

X. est une personne membre, et mandatée, du GT écologie de l'ANCMSP.

Le groupe de travail (GT) écologie de l'Association nationale des candidat-es aux métiers de la science politique (ANCMSP) s'est constitué en 2023 afin de travailler à la transformation écologique de la recherche en sciences humaines et sociales. Composé d'une dizaine de personnes adhérentes, il défend une approche politique de l'écologie articulée à la lutte contre la précarité et les systèmes de domination de la profession de chercheur-e dans le domaine de la science politique et dans les disciplines proches.

<https://ancmsp.com>

*
* *

Yoletty Bracho et Antoine Hardy : Cette conversation méthodologique s'inscrit dans un contexte plus large, qui est celui du groupe de travail (Non)Accès au terrain (NATER) de l'Association française de science politique (AFSP), qui travaille depuis 2023 sur les obstacles à l'accès au terrain, que ceux-ci soient politiques, sécuritaires, climatiques, etc. On y discute les conséquences de ces fermetures sur le travail de recherche, mais aussi sur les manières dont les chercheurs et chercheuses peuvent faire face collectivement à ces situations, manières qui peuvent aller du partage d'expérience et de la collectivisation des méthodes pour affronter les fermetures dans leur diversité jusqu'aux prises de position publiques pour la défense des libertés académiques.

Les conséquences géophysiques et sociales de l'intensification de la production d'énergies fossiles, et la pollution qui en résulte, sont sans appel, aussi bien documentées par la littérature scientifique qu'éprouvées de manière individuelle et collective. Elles impactent désormais le travail des universitaires sur des terrains très exposés aux bouleversements environnementaux, qui doivent composer avec de tels effets – chaleurs extrêmes, épisodes de sécheresse, inondations, exposition à la pollution et, bien sûr, crises sociales et politiques qu'alimentent ces bouleversements, parmi d'autres facteurs. Dans un monde où les dégradations environnementales sont globales, bien que distribuées de façon inéquitable, il devient difficile d'imaginer que des terrains puissent y échapper.

Les dégradations se matérialisent sous des formes différentes et à des échelles multiples et non exclusives – ainsi des feux de forêt et de la fumée qu'ils dégagent, qui ont une dimension localisée et trans-territoriale, macroscopique et microscopique – comme les particules fines et polluants chimiques invisibles dans l'eau, dans l'air et dans la terre. De telles conséquences complexifient les échelles spatiales et temporelles de l'enquête en sciences sociales. Surtout, ce sont des évènements qui affectent la vie de millions de personnes dont, parmi elles, certaines et certains sont les protagonistes de nos enquêtes.

Comment, pour vous, ces changements se traduisent-ils sur le terrain, et dans vos méthodes de recherche ?

Romain Leclercq : Je suis sociologue chercheur à l'IRD, et ma méthode principale d'enquête est l'ethnographie urbaine. Je travaille depuis le début de ma thèse sur les inondations en ville, principalement sur trois terrains : dans la banlieue de Dakar au Sénégal de 2015 à 2020, en banlieue parisienne et, depuis peu, à Abidjan en Côte d'Ivoire. Parler d'inondations au sens large n'a pas de sens. Les types d'inondations que j'ai rencontrés lors de mes enquêtes n'ont ni les mêmes causes, ni les mêmes effets, et j'ai dû adapter ma méthode de recherche en conséquence.

J'ai fait de l'ethnographie entre 2015 et 2017 dans la banlieue de Dakar. Là-bas, les inondations sont permanentes : contrairement aux crues brutales ravageant tout sur leur passage que nous pouvons subir en Europe, les eaux s'accumulent et stagnent. Ces inondations ne sont pas dangereuses en elles-mêmes : j'ai pu m'installer dans ce quartier sans crainte de voir mon habitation être détruite à court terme. Au cours des années 2000 et 2010, le niveau d'eau montait cependant d'année en année : depuis la fin des années 1980, de plus en plus de quartiers deviennent invivables et sont abandonnés.

Cette situation d'inondation permanente circonscrit l'espace et le temps de mon terrain et a donc des conséquences sur la méthodologie. Dans mon cas, elle m'a demandé d'adopter une posture classique en ethnographie d'installation dans le temps long sur le terrain. J'ai ainsi eu le temps de comprendre comment ces eaux présentes en permanence « travaillent » la ville et l'expérience des acteurs.

En ethnographie, on se pose bien sûr la question de sa place sur le terrain ; en amont, j'ai réfléchi à la question de mon genre, de ma race, de ma classe sociale, etc., mais je n'avais pas songé à la santé. Le principal différentiel de vulnérabilité, entre moi, chercheur, et les gens auprès de qui j'enquête et chez qui j'habite, est liée à la prophylaxie individuelle. Les eaux stagnantes sont des vecteurs de maladies infectieuses. J'ai pu personnellement me protéger grâce à un accès facilité aux médicaments et à des informations relatives aux méthodes de prévention. Les habitantes et habitants sont, eux, très exposés aux maladies, chroniques ou

Une partie d'un quartier complètement abandonné par ses habitants, noyé dans des eaux envahies de typha, une herbe aquatique. Piriou, urbaSEN, 2019

non, et la contagion est d'autant plus forte qu'ils vivent en famille ou reçoivent souvent leurs proches.

Mon deuxième terrain, en banlieue parisienne dans une commune historiquement exposée aux inondations, est très différent. Il s'agit d'un quartier en renouvellement urbain, sous le label écoquartier, sur les rives de la Seine, un projet qui s'inscrit dans les grands travaux impulsés par le Grand Paris et les Jeux olympiques. Naïvement, j'ai pensé recourir à la même méthode d'ethnographie qu'à Dakar : m'installer dans le quartier, rencontrer les acteurs, observer comment est vécue la catastrophe au quotidien. Sauf qu'il n'y a pas de catastrophe au quotidien ! L'inondation est absente de la vie des habitantes et habitants. Ma méthode d'ethnologie urbaine n'est pas pertinente.

La gestion de l'inondation, en tant que catastrophe potentielle et non catastrophe quotidienne, diffère totalement entre Dakar et Paris. Dans la première de ces deux villes, cette gestion revient en partie à chacun au quotidien, de façon locale, par les habitants eux-mêmes ; dans la seconde, cette gestion est spécialisée, donc invisibilisée, car assumée par un groupe professionnel qui s'occupe de l'« infrastructure Seine » à l'échelle du territoire. Cette spécialisation se poursuit dans l'aménagement urbain en général, géré par des urbanistes professionnels qui vont répondre aux recommandations sur la prévention des risques.

L'inondation est présente en tant que potentialité auprès des professionnels qui ont la charge, par exemple, de gérer les bassins en amont de la Seine qui permettent de contrôler le niveau d'eau. Elle est « incarnée » dans le projet urbain sous la forme d'espaces d'expansion de crues, au sein même du quartier. Il s'agit d'espaces non construits en forme de cuvette, en dessous du niveau du sol, et des rigoles en pente douce permettent de rediriger l'eau vers celles-ci. Si le niveau de la Seine monte et que le fleuve finit par déborder, ces bassins pourront accueillir la crue. De catastrophe potentielle, l'inondation est devenue un enjeu paysager, voire sert de mise en scène. Dans ce cas-là, l'ethnographie ne peut pas être circonscrite, elle est nécessairement multisituée. L'ethnographie urbaine devient nécessairement une ethnographie de la technosphère afin de comprendre comment ce risque est géré.

Depuis mon intégration à l'IRD, j'enquête dans la ville d'Abidjan. Sur ce troisième terrain, les inondations prennent encore une forme différente. De très fortes pluies entraînent les crues rapides des fleuves et des canaux, provoquant des inondations particulièrement violentes et dévastatrices. Abidjan subit chaque année des glissements de terrain.

Abobo, au nord d'Abidjan, durant les pluies diluviennes de 2017. Seguis, 2017

À nouveau, j'adapte la méthode d'enquête à la forme de l'inondation, à la fois par contrainte et par choix. Les acteurs de cette ethnographie sont des scientifiques, des

hydrologues en particulier, qui travaillent depuis longtemps sur ce terrain. Ils ont l'habitude de considérer les inondations comme des extrêmes climatiques, en les mesurant avec des critères et des chiffres : niveau atteint et vitesse de la montée des eaux, ampleur des conséquences humaines et infrastructurelles, etc. L'inondation est donc considérée en tant qu'évènement, et cette vision a pour conséquence l'invisibilisation de formes de vulnérabilité liées à des phénomènes climatiques moins violents. Je pense notamment aux quartiers où les eaux s'évacuent lentement, ce qui expose les habitants à une catastrophe à plus longue échelle temporelle, plus proche de celles qui se déroulent dans la banlieue de Dakar. Cependant, contrairement au Sénégal, le risque que les habitations soient emportées brusquement par les eaux est avéré, et cette insécurité est l'une des raisons pour lesquelles je ne pratique pas l'ethnographie classique dans les quartiers qui peuvent y être sujets.

Il se passe en ce moment une chose intéressante dans la sociologie des catastrophes : plusieurs scientifiques plaident pour l'abandon de l'utilisation du terme « catastrophe », car il trahit une hiérarchisation des violences : certaines seraient plus violentes ou, au contraire, plus « normales » que d'autres. Cette revendication a été notamment faite par des sociologues qui dénoncent le fait que, chaque année, la violence raciale aux États-Unis tue plus que le Covid-19¹. Pourtant, seule la pandémie est considérée comme une catastrophe. À titre personnel, je pense qu'il ne faut pas tant arrêter de parler de catastrophes que de mieux nommer celles-ci afin de montrer les formes très variées qu'elles prennent et les effets qu'elles ont sur les personnes – et sur l'enquête de terrain.

Amélie Blom : Mes recherches en sociologie politique portent sur la violence politique au Pakistan, et en particulier sur les phénomènes de privatisation de la violence d'État. Actuellement, je mène une recherche sur le phénomène, en progression constante, des accusations et poursuites pénales pour offense à l'islam et au Prophète dans la province du Punjab et dans sa capitale, Lahore. Ces accusations se trouvent au croisement d'une « verticale de la violence² », pour paraphraser Gilles Favarel-Garrigues, sous la forme de lois sur le blasphème qui rendent possible l'accusation, l'emprisonnement et la condamnation à mort, et une « horizontale de la violence ». Celle-ci passe à la fois par des relations personnelles entre les accusés et les délateurs, sous la forme de vendettas, et par une persécution organisée par des entrepreneurs de morale de type vigilantiste, sur les réseaux sociaux en premier lieu.

Je ne travaille donc pas sur des questions environnementales, mais depuis quelques années mon terrain de recherche à Lahore me confronte de force à ce

1. Un exemple : Elizabeth Wrigley-Field, « US racial inequality may be as deadly as COVID-19 », *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117 (36), 2020, cité par Benoit Giry, *Sociologie des catastrophes*, Paris, La Découverte, 2023.

2. Gilles Favarel-Garrigues, *La verticale de la peur. Ordre et allégeance en Russie poutinienne*, Paris, La Découverte, 2023.

sujet. La dégradation environnementale et ses effets sur l'enquête sociologique est abordée ici sur un mode principalement réflexif et informel.

Le Pakistan, pays où j'ai vécu pendant une dizaine d'années et où je séjourne régulièrement depuis 25 ans, figure désormais parmi les plus menacés par le dérèglement climatique et représente le cinquième pays ayant l'air le plus pollué au monde³. Dans ma pratique professionnelle à la fois de chercheuse et d'enseignante, j'ai été confrontée, et me suis habituée, à des situations anxiogènes : attentats-suicides hebdomadaires (dans les années 2001-2008), risques de guerre, tremblements de terre, etc. S'ajoute donc désormais à cette liste la dégradation environnementale, et en particulier la pollution atmosphérique.

Pour les universitaires, cette dégradation a des conséquences à trois échelles : l'échelle temporelle, dans la façon dont elle impacte la gestion du temps et sur le terrain ; la pratique même de l'enquête, et en particulier le moment où l'objet d'enquête entre en résonance avec la sensation physique que produit la pollution atmosphérique ; les affects et les émotions, tels que la peur : peur pour soi de travailler sur des terrains devenus climatiquement dangereux et angoisse de voir la société pakistanaise souffrir de plus en plus durement de cette situation.

Les changements subis à l'échelle temporelle sont les plus évidents. Les dégradations environnementales impactent la gestion du temps de la recherche, notamment dans le choix des périodes de présence sur le terrain. La fenêtre de tir de la venue sur le terrain, déjà très étroite pour les enseignants-chercheurs, se réduit de plus en plus. Auparavant, la « saison de la recherche » sur l'Asie du Sud – en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, etc. – avait généralement lieu en automne, afin d'éviter les chaleurs de l'été devenues, elles aussi, de plus en plus insupportables (il peut faire jusqu'à 48°C en juin la journée). Mais cette période est révolue, car l'automne est désormais la saison du *smog*. Le *smog* prend la forme d'un épais brouillard toxique fait d'un mélange de gaz et de particules fines. Le mot *smog* est un mot-valise formé des mots *fog*, « brouillard », et *smoke*, « fumée », qui est apparu dans l'Angleterre du début du XX^e siècle. Il est même entré dans le vocabulaire vernaculaire (*samog* en ourdou).

Ce phénomène est particulièrement visible, mais il n'est qu'une des manifestations du vaste désastre environnemental qui touche le Punjab et sa capitale. Comme le disait récemment l'un des rares sociologues pakistanais qui travaillent sur des enjeux environnementaux lors d'une conférence à Paris, « le Pakistan fait face à trois problèmes environnementaux majeurs : la pollution de l'eau, les inondations et la pollution de l'air. Si vous vivez à Lahore, vous avez l'embarras du choix⁴ ! »

3. Michael Greenstone et Qing (Claire) Fan, *Pakistan's Air Pollution Challenge & Potential for Longer Lives*, Air Quality Life Index, University of Chicago, février 2019.

4. « *There are three key environmental problems in Pakistan: water contamination, urban flooding, and air pollution. If you live in Lahore, just pick yours!* ». Umair Javed (LUMS), « Urban Villages, Environmental Transformations, and Local Politics in Lahore », communication à la conférence *Facing Environmental Crisis in South Asia : Challenges and Responses*, CERF, Paris, 28 avril 2024.

Labore sous un ciel bleu, le 3 mars 2024 © Amélie Blom

Lorsque le smog envahit la ville, on a l'impression de vivre dans un gigantesque pot d'échappement. Cet intense brouillard de pollution est constitué des fumées des brûlés agricoles saisonniers dans la campagne environnante, des dégagements toxiques des usines qui entourent la ville et des émanations de diesel d'un parc automobile qui a explosé dans les dix dernières années, le tout emprisonné par

Labore sous le smog (14 novembre 2024) © Zia ur-Rehman

le froid hivernal pour former une coupole opaque au-dessus de la ville. La qualité de l'air est dégradée au point où la concentration de particules fines ($PM_{2,5}$) dépasse de 15 à 30 fois le seuil de dangerosité fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les politiques publiques, qui consistent à ordonner la fermeture des écoles pendant ces périodes ou conseiller de rester à l'intérieur sont purement cosmétiques et seuls les plus aisés peuvent se protéger en restant chez eux avec des purificateurs d'air. Les effets sur la vie et la santé de l'écrasante majorité des 13 millions de Lahori sont catastrophiques : les hôpitaux sont débordés de patient-es souffrant d'irritations oculaires et dermatologiques ou d'infections respiratoires, tandis que la pollution a amputé l'espérance de vie de la population de 5,3 années⁵.

La deuxième échelle à laquelle se fait sentir les effets de la dégradation de l'environnement sur le terrain concerne la pratique même de l'enquête. Le smog provoque une sensation d'étouffement et d'empoisonnement très pénible à vivre au quotidien, or celle-ci s'en trouve décuplée quand elle s'encastre à un terrain humainement éprouvant, une situation que j'ai connue et qui m'a donné à plusieurs reprises la sensation de ne plus pouvoir respirer. Après deux ans sans être retournée au Pakistan, à cause de la pandémie de Covid-19, j'ai pu y

5. M. Greenstone et Q. Fan, *op. cit.*

retourner en 2021. Le contexte politique était alors extrêmement dégradé (lui aussi !) : le mois précédant mon arrivée, le Punjab avait connu une vague de manifestations et d'émeutes organisées par un parti islamiste radical qui se mobilise tout particulièrement sur des affaires de blasphème contre l'islam et le Prophète. Ce parti demandait alors l'expulsion de l'ambassadeur de France en réaction au « droit de blasphémer » qu'avait revendiqué Emmanuel Macron à plusieurs reprises l'année précédente. Pour des raisons historiques complexes, le blasphème contre le prophète de l'islam est un sujet éminemment sensible au Pakistan.

Or, je m'intéressais justement à des cas de personnes accusées d'offense au sentiment religieux, certaines étant emprisonnées depuis presque dix ans et condamnées à mort, d'autres en attente de leurs procès. Tout était oppressant : l'extrême sensibilité du sujet, la situation politique et l'environnement physique. Je rentre exsangue de ce premier séjour. Je fais des cauchemars d'une Lahore plongée dans les ténèbres, à l'image de la ville du film *Blade Runner*. À ce moment, il m'arrive de penser que je ne supporterai pas ce sujet bien longtemps et ne pourrai pas en faire mon HDR comme prévu.

Je retourne à Lahore en 2022, au mois de novembre à nouveau et le smog est toujours plus intense. Dans une université où j'ai moi-même enseigné par le passé, j'aperçois une petite affichette de collègues qui ont organisé une conférence sur les problèmes environnementaux de leur province. Son titre : « We Can't Breathe », une référence claire au smog mais aussi, bien sûr, aux violences policières aux États-Unis et au mouvement Black Lives Matter⁶ et, plus subtilement, à la situation politique locale étouffante – le Premier ministre vient d'être démis sur ordre de l'armée et des protestations quotidiennes tournent à l'affrontement avec la police. En voyant cette affichette, se produit alors un déclic : je me rends compte que l'étouffement physique ressenti à cause du smog est d'autant plus fort qu'il s'imbrique à celui que subissent les participants à ma recherche, privés de liberté ou dont la vie est suspendue au fil de l'arbitraire judiciaire, et qui, par ricochet, provoque en moi cette sensation de suffoquer. Je réalise ainsi que l'effort à déployer, pendant les années qui vont suivre et pour me ressaisir de mon sujet, va consister à éviter d'importer dans l'objet les principes de ma relation à l'objet, selon l'heureuse formule de Pierre Bourdieu⁷. Cette compréhension s'affine à mon retour en France lors d'échanges avec une collègue travaillant sur les violences extrêmes au sein du réseau RICEVE⁸.

Ce second niveau est étroitement lié au troisième, celui des émotions. Il est clair que la mise à distance du rapport à l'objet passe par une objectivation non plus

6. Le 25 mai 2020 à Minneapolis, États-Unis, George Floyd, un homme noir-américain, meurt durant son arrestation par la police. Les images de son arrestation, durant laquelle on l'entend crier « *I can't breathe!* » (« je ne peux pas respirer »), ont entraîné des manifestations dans le monde entier.

7. Pierre Bourdieu, *Le sens pratique*, Paris, Les éditions de minuit, 1980, p. 87.

8. Réseau international de chercheuses et chercheurs à l'épreuve des violences extrêmes (riceve.hypotheses.org).

seulement des questions de classe ou de genre, mais aussi des états émotionnels que peuvent induire des crises environnementales extrêmes. Je suis convaincue que les affects, loin d'être un sujet marginal ou anecdotique, façonnent nos pratiques et nos façons de faire de la recherche. Dans le contexte présent, celui d'un terrain en situation de pollution atmosphérique dangereuse, j'en distingue trois, dont le premier est, sans surprise, l'anxiété. Au Punjab, elle est vécue au quotidien via les nouvelles anxiogènes diffusées en permanence par les médias, dans les journaux, à la télévision, sur les chaînes Youtube et autres vlogs, d'une part. Les médias internationaux aussi le répètent quotidiennement chaque mois de novembre : Lahore est la ville la plus polluée du monde, la vie de la population est menacée et les autorités sont désintéressées ou impuissantes. D'autre part, un geste quotidien, devenu un réflexe à cette période de l'année, incarne cette angoisse. Chaque jour, les habitantes et habitants de Lahore ont pris l'habitude de consulter l'IQAIR Index⁹ via l'application AirVisual sur leurs téléphones portables. Il y est indiqué l'indice de pollution de l'air, accompagné d'un pictogramme de visage dont l'expression et les accessoires varient en fonction de celui-ci¹⁰. Lorsque le visage porte un masque à gaz, le message est clair : il faut éviter à tout prix de sortir. Mais tandis que les classes aisées peuvent plus facilement éviter de sortir et restées protégées par des purificateurs d'air dans chaque pièce de leur maison, la petite classe moyenne et les plus pauvres n'ont évidemment pas ce luxe. Et bien que je vive de façon privilégiée quand je fais mes enquêtes de terrain au Punjab, il m'est évidemment impossible de rester cloîtrée à domicile ou d'éviter d'aller dans des quartiers défavorisés, ni d'être épargnée des effets physiologiques, heureusement relativement modérés, du smog (toux, nausées, migraines). Au printemps dernier et alors que l'IQAIR Index baissait à 46, un ami a posté ce message sur Facebook : « Amis lahori, sortez courir dehors, ce jour ne se reproduira peut-être jamais ! »

Le second affect est la culpabilité que les chercheuses et chercheurs de passage peuvent ressentir face à une pollution subie par choix (de se rendre dans le pays malgré tout), dans un temps limité et avec toujours la possibilité de partir. Je ne suis en effet sur le terrain que temporairement, mais mes ami-es, mes interlocuteurs et interlocutrices, elles et eux, restent dans un environnement de plus en plus invivable. Ces personnes me posent ces questions : « Comment on va faire pour continuer à vivre ici ? Chaque année ça empire. On pourrait partir mais pour aller où ? Plus au nord, vers les montagnes, mais pour faire quoi ? Quel

9. IQAIR est une entreprise suisse spécialisée dans la filtration et la surveillance de la qualité de l'air. Elle a développé l'indicateur de qualité de l'air IQAIR Index et compile les données fournies par des organisations gouvernementales et non gouvernementales sous forme de carte du monde. Ces données publiques sont actualisées en temps réel.

10. IQAIR Index : 0-50 : Bon ; 51-100 : Moyen ; 101-150 : Mauvais pour les groupes sensibles (icône masque chirurgical) ; 151-200 : Mauvais pour la santé (icône masque chirurgical) ; 200-250 : Très mauvais pour la santé (icône masque à gaz) ; 251 + : Dangereux.

Capture d'écran de l'application mobile IQAir Index, le 28 novembre 2022 à 7h57. L'indice de pollution de l'air est de 446 alors que le plus haut repère donné par l'indicateur (« dangereux ») est de 251.

travail on va trouver ? » D'autres, en particulier celles et ceux qui ont des enfants en bas âge ou les jeunes, envisagent de migrer à l'étranger mais sans idée claire des pays qui accepteront de les accueillir. Le départ éventuel et l'inconnu de l'avenir sont devenus des sujets très présents dans les discussions informelles. La culpabilité se poursuit au-delà du retour : lire les messages désespérés de mes connaissances sur les réseaux sociaux – « on va tous crever ! » ou « c'est l'apocalypse cette année ! » – accroît le sentiment d'une injustice insupportable.

Le troisième affect est entièrement lié à cette culpabilité : il s'agit de la tristesse. Un sentiment que la situation est irrémédiable, que quelque chose est irrévocablement perdu : un environnement qu'on ne retrouvera plus jamais, une ville familière où il faisait si bon être dehors, devenue invivable. Dans l'université lahori où j'ai travaillé pendant plusieurs années, mes collègues disent peiner à recruter, que ce soient des enseignants-chercheurs pakistanais ou étrangers qui, désormais, préfèrent aller travailler à Karachi ou à Islamabad plutôt qu'à Lahore « la polluée », ce qui a des impacts très concrets sur la vie académique du pays. Cette situation envahit d'un désespoir sourd. Je voudrais insister sur cet affect car il vient en contradiction radicale avec le récit dominant, qui apparaît dans de nombreux rapports institutionnels sur les questions environnementales au

Pakistan. Ce discours loue la soi-disant hyper-résilience d'un individu néolibéral qui s'adapte, prend sur lui, fait face aux conséquences mais continue de vivre où il est. Ce discours est cruellement faux : les gens qui subissent une pollution atmosphérique qui met leur vie et celle de leurs proches en danger ne sont pas résilients, ils sont au contraire envahis par l'angoisse et le désespoir.

YB et AH : Le dérèglement climatique a aussi des conséquences sur les dimensions pratique, éthique et politique de nos métiers. Le comité éthique du CNRS, pour ne citer que lui, a rendu un avis¹¹ en décembre 2022 appelant à intégrer l'éthique environnementale dans l'éthique de la recherche en général. Des mobilisations ont aussi eu lieu dans la recherche publique, comme l'initiative portée par Labos 1point5. Ces interrogations ne peuvent pas être désencastrées d'une politique de la recherche marquée par la compétition, le productivisme, les inégalités et la précarité. Comment la décarbonation de nos pratiques de recherche peut-elle contribuer à équiper la critique sociale et politique de nos conditions de travail ? Dit autrement, comment construire une politique de décarbonation de notre secteur qui prenne à bras le corps la question de la justice sociale ?

Jean-Baptiste Meyer : La science est une activité intrinsèquement circulatoire. Le partage des connaissances, leur circulation croisée sont indispensables. Pourtant, nous recevons aujourd'hui des incitations, voire des injonctions, à limiter cette mobilité structurelle, et donc à suspendre les déplacements qui participent de notre activité. Est-ce que cette dynamique est de l'ordre du *top-down* ou du *bottom-up* ? Ces contraintes ou initiatives sont-elles d'abord institutionnelles ? ou est-ce que ce sont les chercheurs eux-mêmes qui font ces choix et proposent de les étendre ?

Plusieurs échelles de décision existent. À celle de l'État, tout d'abord, la loi Climat et Résilience de 2021 incite les personnels des administrations publiques à limiter au maximum leur contribution au réchauffement climatique et à participer à la transition écologique. L'enseignement supérieur et la recherche y sont nommément mentionnés. Un an plus tard, le rapport de Jean Jouzel, commandé par la ministre Frédérique Vidal et remis en février 2022¹², émet un certain nombre de recommandations sur la contribution de l'ESR à la décarbonation. À la fin de cette même année, qui aura vu Sylvie Retailleau accéder à la tête du ministère, est publiée une note sur la biodiversité et la transition écologique¹³ qui incite directement le personnel de l'ESR à respecter des normes strictes dans

11. « Intégrer les enjeux environnementaux à la conduite de la recherche – Une responsabilité éthique », avis du COMETS, 2022-43, Paris, CNRS, approuvé le 5 décembre 2022.

12. Jean Jouzel et Luc Abbadie, « Sensibiliser et former aux enjeux de la transition écologique dans l'Enseignement supérieur », rapport pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, remis le 16 février 2022.

13. « Plan climat-biodiversité et transition écologique de l'Enseignement supérieur et de la Recherche », présentation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, novembre 2022, en ligne (services.dgesip.fr/fichiers/Plan_climat_MESR_4.pdf).

l'économie d'énergie, la préservation de l'environnement et la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Or, cette note se base sur des données d'un groupement de recherche, les Labos 1point5, fruit d'une initiative des chercheurs eux-mêmes d'installer une métrologie, de déterminer des indicateurs évaluatifs de leur activité scientifique et des pollutions que celle-ci émet. Les dynamiques s'avèrent par conséquent être à double-sens entre des actions gouvernementales et les engagements des communautés scientifiques. Elles entrent en résonance et il existe une transversalité de la cause écologique, même si elle apparaît parfois déséquilibrée, parce qu'ignorée, voire contestée, par certains personnels.

Ce phénomène ne concerne pas que la France, il a lieu à un niveau mondial. Les classements internationaux des universités intègrent maintenant des critères concernant le changement global, à la fois environnemental et sociétal. Le *Times' Higher Education Impact Ranking*, par exemple, désigne depuis 2020 les meilleures universités en matière de respect de l'environnement. Le QS Quacquarelli Symonds Ranking Sustainability est une autre référence majeure. Le plus célèbre d'entre eux, le classement de Shanghai, inclura bientôt de tels critères. Un autre classement émanant du Sud global, le Globethics, introduit des critères de normalisation de l'activité en faveur de la transition écologique et de la justice épistémique¹⁴.

L'ESR a pris pleinement conscience de l'urgence de lutter contre le dérèglement climatique et son engagement dans la diminution des activités carbonées est avérée. Mais cette implication institutionnelle nous amène à nous poser la question y compris à l'échelle individuelle : sommes-nous coupables, nous chercheurs et chercheuses, d'émettre plus de pollution que des professionnels d'autres secteurs dans le monde ? Notre corporation a-t-elle une responsabilité directe – ou symbolique – dans les dégradations globales dont nos travaux témoignent ? Là encore, il est utile de prendre concrètement la mesure des choses.

À l'échelle mondiale, les transports participent pour un tiers des émissions de gaz à effet de serre. L'avion, qui transporte 4,5 milliards de passagers par an, dont 30 % voyagent pour des raisons professionnelles, y participe pour 20 %.

Il est difficile mais nécessaire d'évaluer la part d'agents relevant de la R&D dans ce personnel volant. On peut d'ores et déjà déterminer qu'elle représente une fraction modeste de l'ensemble. On pourrait en conclure que, sur le plan des émissions à l'échelle de ces macro-agrégats, notre part en tant que chercheurs est par conséquent négligeable, ce qui nous dédouanerait de la responsabilité de la contribution au dérèglement climatique par nos déplacements, que nous nous attribuons.

14. Classements consultables sur Internet (timeshighereducation.com/impactrankings ; topuniversities.com/sustainability-rankings/2023 ; globethics.net/uniranking/2022).

Cependant, on constate dans le même temps que l'émission annuelle moyenne actuelle par chercheur du fait de ses activités représente le double de celle d'un citoyen lambda. Elle est l'équivalent de cinq fois l'objectif de deux tonnes équivalent carbone qui devraient être émises dans l'atmosphère par citoyen français à l'horizon 2050. Ces chiffres, grossiers et excessivement normatifs, fixent un ordre de grandeur... et pointent notre spécificité. Si la communauté scientifique globale n'est pas responsable du changement climatique de par son poids modeste, notre implication individuelle dans les émissions qui en sont la cause est proportionnellement élevée. Notre responsabilité est d'autant plus engagée que nous sommes les acteurs – comme institutions mais aussi comme personnes – qui avons étudié ce phénomène et alerté sur sa gravité... Comment réagir à cette prise de conscience ?

Prenons ici un exemple, celui de l'IRD, l'Institut de recherche et développement, qui à l'instar d'autres organismes a souscrit un engagement éthique vis-à-vis de sa responsabilité socio-environnementale. La hiérarchie de cet institut enjoint désormais les commissions scientifiques d'intégrer les paramètres environnementaux dans les critères d'évaluation des projets et des personnes. Ainsi, ses modalités d'évaluation doivent distinguer les colloques haut carbone (pénalisants), c'est-à-dire ceux nécessitant un transport aérien, des colloques bas carbone (valorisés), comprenant toute autre modalité de transport, auxquels ses agents ont participé. Ce nouveau critère a suscité un grand débat au sein des commissions scientifiques de l'établissement, pointant une ambiguïté majeure : dénoncer des participations à une coopération internationale Nord-Sud – de longue distance par nature – alors que celle-ci fait partie intégrante des missions de cet institut et de la vocation de ses chercheurs.

Un deuxième constat, plus précis, a émergé à partir des résultats d'un questionnaire pour le bilan de gaz à effet de serre d'un des laboratoires en sciences sociales de cet institut, le Centre population et développement (Ceped). À la question du bien-fondé de l'engagement de l'ESR dans la transition écologique et de l'exemplarité dont les chercheurs devraient faire preuve à cet égard, la réponse est presque unanime : quatre personnes sur cinq répondent par l'affirmative. Elles considèrent normal et nécessaire que les communautés scientifiques défendent et œuvrent à la durabilité. Cependant, moins de la moitié des personnes interrogées exprime la moindre idée sur la façon d'y parvenir. Certains répondants s'avèrent même en opposition radicale à toute injonction pour ce faire. Ils citent notamment l'inaction du gouvernement et/ou des dirigeants institutionnels qui moralisent la question et demandent des efforts aux catégories inférieures tout en s'en exonérant. Ces commentaires viennent d'une fraction du groupe social des chercheurs, qui s'apparentent à des « Gilets jaunes de la science ». Ils dénoncent une instrumentalisation de l'écologisation des pratiques du métier, faisant porter la responsabilité et l'effort sur des catégories dénuées

d'alternative et dont l'impact environnemental serait minime. Mais ces propos révèlent que l'immense enjeu sociétal autour de la gestion des émissions dévore notre communauté académique.

Ce qui apparaît dans ces tensions et conflits autour de la question écologique, ce sont des enjeux de pouvoir. Or nombreux sont les discours qui privilégient une explication économique pour interpréter la résistance à la transition écologique, comme si l'incompatibilité fondamentale se situait à ce niveau. En réalité, au-delà de l'économie, du néolibéralisme et de la production excessive, qu'est-ce qui est en jeu, si ce n'est la puissance ? Le ressort de la résistance à une transition écologique ou un changement global n'est pas essentiellement économique, il est d'abord et avant tout politique.

X., une personne membre, et mandatée, du GT écologie de l'ANCMSP :

Cette intervention rapporte les travaux collectifs du groupe de travail (GT) écologie, dont je fais partie, de l'Association nationale des candidats et des candidates au métier de la science politique. L'ANCMSP est une association dont l'objet est la défense des droits des enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses non titulaires en sciences humaines et sociales qui travaillent sur le politique.

La création de ce GT date d'il y a près d'un an, en réaction à l'annonce sur la liste de diffusion par mail de l'ANCMSP que le congrès de 2024 de l'Association internationale de sociologie en langue francophone (AISLF) aurait lieu à Ottawa. Outre le fait que le statut linguistique de la ville a été mis en doute (Ottawa est-elle vraiment une ville de langue francophone ?), le choix du lieu a choqué une partie de la communauté. La localisation est particulièrement excentrée des grands pôles européens et africains de la francophonie et nécessite ainsi de recourir davantage au transport aérien en dépit de son important pouvoir réchauffant sur le climat. En réaction, le bureau de l'ANCMSP a rendu public un texte qui, sans arrêter une position définitive, invite à s'interroger sérieusement sur la situation de notre profession. Il s'est rapidement avéré que le sujet dépassait l'échelle d'un seul évènement, aussi majeur soit-il.

En conséquence, un groupe de travail sur l'écologie s'est formé pour y travailler au long cours. Ce groupe se compose d'une dizaine de personnes adhérentes à l'association, dont des précaires, y compris des doctorant-es, des titulaires et des membres du bureau, avec une majorité d'hommes cisgenres. Les sujets de recherche des personnes qui composent ce GT ne portent pas nécessairement sur les questions écologiques. Cette mixité révèle qu'il existe une volonté partagée de poser la question de la transition écologique dans notre milieu professionnel, en dehors de nos sujets d'enquête.

Le groupe de travail s'est rapidement rendu compte du manque de réflexions sur le sujet. Au-delà des premières initiatives, comme le groupement de recherche

Labos 1point5 mentionné par Jean-Baptiste Meyer, nous considérons que le sujet est systémique et que les sciences humaines et sociales ont tout intérêt à se saisir de ces questions, notamment au regard de leur expérience en matière de réflexivité sur les pratiques de recherche. À travers la question de la diminution de l'empreinte carbone de notre profession, c'est un questionnement plus large sur les façons de « produire » des connaissances qui est à mener. Les perspectives d'action, nombreuses et nécessitant d'être hiérarchisées, vont des aspects mineurs comme la fourniture de *goodies* inutiles et polluants par les institutions aux enjeux majeurs comme les critères d'obtention des crédits pour les projets de recherche. Nous nous posons la question des critères d'évaluation du travail académique et du recrutement universitaire, les deux valorisant généralement les activités les plus polluantes à l'instar des communications dans des congrès internationaux et des collaborations internationales. Nous parlons enfin du choix des sujets de recherche et des manières d'enseigner.

Deux actions ont été entreprises depuis la création du groupe il y a six mois. La première a consisté en la rédaction d'une note de positionnement politique¹⁵, déclinée en quatre points : la nécessaire remise en cause générale de nos manières d'enseigner et de faire de la recherche, la distinction des différents degrés de responsabilité, le fait que ce sujet s'inscrit dans le cadre général de lutte contre la précarité dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche et, enfin, le contexte d'urgence climatique, sociale et politique. Nous abordons aussi spécifiquement la question de la répression des chercheuses et des chercheurs qui travaillent sur ces questions. Notre seconde action est plus introspective pour améliorer les pratiques de l'ANCMSP dans un souci d'exemplarité. Au regard des activités de l'association, il a été décidé de changer les règles de la liste de diffusion, en commençant par l'interdiction de l'envoi de pièces jointes et de relances d'évènement. Nous tenions également à indiquer des pratiques alternatives telles la diffusion d'un lien vers un serveur où est stocké le document à partager et la gestion de listes d'inscription aux évènements afin de cibler l'envoi d'informations complémentaires et correctives. À l'échelle d'une liste comprenant 6000 adresses et plusieurs dizaines de courriels au quotidien, l'économie d'énergie n'est pas négligeable.

Sur le moyen terme, nous nous intéressons à l'organisation des grands évènements scientifiques. À l'occasion de ce congrès de l'AFSP, nous avons justement posé aux équipes organisatrices une série de questions dans un double souci de transparence et d'interpellation sur le niveau de considération des enjeux écologiques dans ce type de manifestation scientifique. Nous n'avons malheureusement pas eu de retours. Néanmoins, l'existence d'un tract publié récemment sur le site de l'AFSP

15. Bureau de l'ANCMSP, « Écologiser l'ESR », 26 juin 2024, en ligne (ancmsp.com/2024/06/26/ecologiser-lesr/)

nous invite à croire que cette sollicitation a pesé, certes *a minima*, dans l'organisation du congrès¹⁶. À l'avenir, nous souhaitons formaliser des procédures ou des « checklists » des bonnes pratiques dans le cadre des rencontres scientifiques, à l'image de ce qui peut déjà exister dans le monde anglo-saxon.

Plus loin encore, nous portons l'ambition de remettre en cause les normes du milieu universitaire, comme les conditions de travail, les normes de qualification et de recrutement, etc. Sous réserve de les rendre explicites, publics et soumis à la discussion, il serait par exemple possible de modifier les critères d'évaluation des dossiers afin de ne pas tenir compte, voire de pénaliser, des expériences hautement carbonées tenues pour injustifiées, à l'instar de certaines communications à l'étranger. Par ailleurs, nous maintiendrons une certaine vigilance au sujet de la (ré)pression (sur) des chercheurs et chercheuses qui travaillent sur les mobilisations écologistes.

De manière générale, cette situation déborde de complexité et de contradictions ; elle questionne l'essence même de notre profession. De surcroît, les enjeux de pouvoir et de justice sont omniprésents : les rapports de domination entre la recherche dans le Nord global et dans les Suds globaux (rien qu'en France, entre la métropole et les territoires d'outre-mer), le statut professionnel (un non-titulaire et un titulaire ont-ils la même responsabilité ?), la construction des objets de recherche (des terrains qui sont lointains et/ou qui souffrent déjà beaucoup de la pollution humaine), la politique scientifique de l'État et de la direction des organisations de recherche, la question de la communication des savoirs, etc.

Les croisements d'enjeux éthiques et politiques difficilement surmontables n'admettent pas que nous réduisions la question écologique à un objectif comptable – et pourtant nécessaire – de deux tonnes de carbone par personne et par an, ce qui correspond à un aller-retour intercontinental annuel. Son respect strict et immédiat remettrait en cause l'existence d'une large partie de la recherche contemporaine indépendamment de son utilité sociale et de sa légitimité. Certaines recherches ne peuvent être réalisées localement et présentent pourtant un intérêt social, politique et démocratique extrêmement important. Reste qu'il est possible d'aménager la recherche internationale. Il est par exemple envisageable de renouer avec les séjours longs de recherche, remplaçant ainsi les déplacements récurrents de courte durée tout à fait insoutenables. Cela permettrait de réduire le nombre de trajets et de rendre accessibles des modes de transport plus lents et moins polluants.

Les questions de justice et d'écologie sont ainsi irrémédiablement imbriquées. C'est bien la population des Suds qui est la plus vulnérable aux conséquences des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution cumulées du Nord. Quant

16. « Grenoble 2024, un congrès écoresponsable », tract de l'AFSP, juin 2024, en ligne, consulté le 4 septembre 2024 (<https://www.afsp.info/congres/congres-2024/>).

aux quotas d'émission restants, il faut garder à l'esprit que toutes les énergies fossiles que consomment aujourd'hui les chercheurs et chercheuses du Nord sont définitivement confisquées aux collègues présents et à venir, en particulier celles et ceux des Suds. En tant que chercheurs et chercheuses sur le politique en France, nous ne pouvons négliger ces enjeux de justice, quelle que soit l'échelle à laquelle ils se jouent. C'est à partir d'eux que la réponse doit être donnée, encadrée par la contrainte physique très exigeante et non négociable du système-Terre. Nous retrouvons ici un problème épistémologique important dont l'actualité est criante : si les sciences sociales se sont construites loin et en opposition de tout déterminisme de la nature, il n'en reste pas moins qu'il existe des conditions matérielles d'existence biogéophysiques qui ont un pouvoir de contrainte déterminant sur le social, au point où ses transformations pourraient à terme, faute de maintenir l'habitabilité terrestre pour la vie humaine et non humaine, l'anéantir.

YB et AH : Si les déplacements peuvent être questionnés par rapport à leurs effets sur l'environnement, l'internationalisation permet aussi la circulation des connaissances et la sociabilité scientifique. Certains pays subissent des formes de consolidation autoritaire du pouvoir et/ou des réductions drastiques de l'investissement dans l'université et la recherche. Dans ces cas, l'internationalisation est une ressource essentielle pour continuer l'activité de recherche, en permettant, lorsque des chercheuses et chercheurs sont à l'étranger, d'accéder à des moyens qui ne sont pas disponibles dans le pays d'origine. Nos propres voyages, en tant que chercheuses et chercheurs dans des institutions de pays du Nord, nous amènent à être les relais et les soutiens de ces collègues dans des espaces de discussion plus ouverts afin de construire des liens académiques et sociaux.

Enfin, entre la progressive prise en charge institutionnelle de la décarbonation et l'internationalité inhérente à l'activité de recherche, existe-t-il d'autres manières de pratiquer la recherche ? Quelle est la part de substitution et quelle est celle de la complémentarité ?

JBM : Revenons à cette idée que la science est par essence objet d'échanges. Un de ses dérivés a été l'extension de cette notion à l'innovation économique, dont la production serait indissociable d'une intense circulation d'idées, de modèles, d'artefacts et de personnes. Aujourd'hui, ce paradigme circulatoire qui prévalait dans les années 1990 et 2000 est fortement remis en question. Ce fameux paradigme, qui appelait à une intense mobilité des personnes hautement qualifiées, en particulier des personnels de R&D, était une émanation de l'économie mondiale fondée sur la connaissance (*global knowledge based economy*), prônée notamment par la Banque mondiale. Cette vision était basée sur l'idée que l'impact environnemental de la circulation était inexistant. On évoquait seulement les gains croissants (*increasing returns*) de la littérature économique de cette époque qui justifiaient naturellement des échanges accélérés. Alors a prospéré la conception

d'une croissance endogène, auto-entretenu, se nourrissant simplement d'innovations où le numérique et le financier prenaient toujours plus d'importance aux dépens des ressources tangibles. Cette croissance « propre » a débouché sur la conception paradoxale d'une économie dématérialisée. Ce mythe d'une inépuisable dynamique d'enrichissement rejetait à la périphérie les coûts sociaux et environnementaux, toutes externalités considérées comme mineures et que pouvait résorber supposément la croissance.

En réalité, les coûts socio-écologiques étaient déjà considérables, et ils le sont toujours. Le paradigme est en train de changer, mais par obligation, notamment à cause des contraintes géopolitiques qui menacent la circulation des personnels. Un récent article se penche sur cette question de la façon suivante : comment ce paradigme de la mobilité débridée évolue-t-il et que peut-on envisager dans le futur proche¹⁷ ? Le constat y est fait de formes nouvelles de l'internationalisation. Celles-ci se sont accentuées durant la période de pandémie de Covid-19, qui a vu la baisse de la pollution des transports causée par les restrictions des circulations physiques, remplacées en partie par le recours au numérique.

Cependant, ces pratiques technologiques ne sont pas pour autant écologiquement neutres non plus. Il apparaît en tout cas que la circulation « traditionnelle » peut être allégée, y compris par des mesures prises au niveau institutionnel. Les programmes Erasmus, par exemple, donnent désormais des bonus aux étudiants qui circulent en train plutôt qu'en avion. Revenant sur le cas de l'IRD évoqué ci-dessus, un constat en interne révèle que les émissions de carbone liées au transport ont diminué de 12 % sur l'année 2022 par rapport aux années pré-Covid-19, 2017-2019. Au Ceped également mentionné, 90 % des membres du laboratoire utilisent un cloud dans lequel sont stockés les documents en commun, ce qui évite la multiplication des envois de mails avec des pièces jointes lourdes. Ce versant « numérisation », qui allège la contrainte environnementale, est une voie socio-technique par excellence ; elle n'est pas une panacée mais un outil pour ouvrir le spectre des solutions.

Enfin, nous sommes tous aujourd'hui familiers du terme d'anthropocène, mais une autre notion est souvent mobilisée, celle de capitalocène. Elle revendique le fait que l'économie a gouverné le virage prédateur des sociétés humaines sur l'environnement. L'avènement du capitalisme certes... mais de quel capitalisme parle-t-on ? Y a-t-il des régimes alternatifs en expérimentation quelque part ?

La transition écologique entre aujourd'hui dans ce jeu ambigu de la poursuite du pouvoir, où l'on se réclame d'elle tout en continuant à maximiser les capacités de destruction. Stéphanie Monjon, lors d'une récente intervention dans un webinaire de Labos 1point5, montrait comment la Chine d'aujourd'hui joue sur tous

17. Diego Carambula, Hyunjee Kim et Jean-Baptiste Meyer, « Où atterrir ? Exacerbation et fin du paradigme circulaire », *Journal of International Mobility*, 12, 2024.

les tableaux. Le pays produit énormément d'énergies nouvelles, renouvelables, ce qui lui permet de faire état de son orientation vers la transition écologique. Mais dans le même temps, elle continue à multiplier les installations de centrales thermiques au charbon, l'énergie fossile la plus polluante au monde. La Chine joue sur ces deux terrains, parce que le renoncement au développement matériel signifierait le renoncement à la capacité de domination. Cet enjeu qu'on pourrait croire exclusivement économique devient alors explicitement politique : c'est celui de la poursuite du pouvoir dans la matérialité. Il faut ici dépasser nos préconceptions sur les comportements néolibéraux comme seuls moteurs de l'empreinte et examiner au-delà toute forme de régime biopolitique qui prédispose à des logiques destructives.

AB : Je suis sensible à la dimension ambivalente de la critique de l'internationalisation et à l'importance d'une sociabilité scientifique dans un champ académique qui reste évidemment profondément inégalitaire. Dans le cas du Pakistan, la science politique et la sociologie sont longtemps restés en état de « mort cérébrale » jusqu'à ce que, dans les trente dernières années, plusieurs générations de chercheurs et de chercheuses pakistanaises, formées à l'étranger, dans des grandes universités américaines et britanniques, soient revenu-es dans leur pays d'origine pour former, enseigner et fonder des laboratoires de recherche. Ce détour par l'international, extrêmement valorisé par les employeurs académiques locaux, leur a permis de revitaliser les sciences sociales du politique, en particulier l'anthropologie politique, dans leurs universités.

Or aujourd'hui, ces universités, à Lahore en particulier, ont beaucoup de mal à recruter des chercheurs internationaux en raison de la dégradation de l'environnement local. Cette situation est aussi vraie pour de grosses entreprises ayant des antennes au Pakistan, boudées par son personnel international, qui craint le risque environnemental et la pollution. Or, autant les mobilisations locales en faveur de l'environnement ont des effets quasi nuls, autant le Pakistan est un État très sensible à la pression internationale. On peut ainsi imaginer qu'à l'image de l'Inde et de la Chine, face à des entreprises ou des institutions de recherche étrangers refusant de s'y installer, le gouvernement pakistanais mette en œuvre, un jour, des politiques environnementales beaucoup plus ambitieuses. L'internationalisation peut donc aussi jouer par effet de nuisance, malheureusement.

Quant au changement de nos pratiques de recherche et d'enseignement, force est de constater qu'il est difficile de répondre à la très forte injonction de la part de nos tutelles et directions à intégrer des questions environnementales dans nos cours, pour la simple raison que nous ne sommes absolument pas formés à le faire. Nous ne pouvons pas nous contenter de « saupoudrer » nos cours de thématiques environnementales en ayant lu quelques articles sur le sujet. Moi-même, en écoutant les spécialistes qui sont ici, je découvre tout un vocabulaire, tel que « expérience hautement carbonée », « capitalocène », etc. Il est donc

nécessaire que nos tutelles et nos directions nous proposent des formations pour intégrer intelligemment la question environnementale dans nos enseignements.

RL : Nous savons très bien compter le nombre de tonnes de carbone émises par personne et par an et réduire individuellement notre empreinte carbone, mais nous devons aussi garder à l'esprit son empreinte politique – en d'autres termes, pourquoi tout ce carbone est dépensé.

L'un des enjeux de l'IRD est de faire de la recherche avec des chercheurs des pays du Sud. Le laboratoire de recherche de nos collègues abidjanais ne reçoit absolument aucun financement de fonctionnement permanent de la part de ses tutelles nationales. Faire de la recherche à Abidjan passe donc nécessairement par un projet. Si nous, ou d'autres laboratoires étrangers, ne mettions pas de projets en place, nos collègues ne pourraient pas faire de la recherche. Dans cette situation, on peut donc remettre en question la méthode de financement des laboratoires, par exemple. Nous pourrions accorder des financements pérennes à nos institutions partenaires, plutôt que de leur fournir des ressources sporadiquement, par projet. Bien sûr, il serait très difficile de changer cette façon « historique » dont nous travaillons, et cela demanderait aussi d'augmenter le financement de l'IRD et de justifier pourquoi ces sommes sont envoyées à l'étranger. Mais ces questions-là ne sont pas posées. La situation pose donc des questions qui vont bien au-delà de quotas carbone.

Je suis d'avis qu'il faut arrêter de participer à des colloques à New York et essayer, autant que possible, de se déplacer en transports les moins polluants pour faire de la recherche et de rester le plus longtemps possible sur son terrain plutôt que de multiplier les allers-retours. Ceci me va bien, étant donné que je fais de l'ethnographie, mais je sais que cela ne correspond pas à tous les types de recherches. Mais au-delà de nos efforts personnels pour réduire notre empreinte carbone individuelle, il faut désormais prendre à bras le corps les questions politiques que pose cette urgence. Et à partir de là, nous aborderons des sujets qui iront au-delà de la compatibilité carbone.

Grenoble, juillet 2024